

WORLD
ANTHROPOLOGICAL
UNION
CONGRESS

Antigua, Guatemala
November 3-8, 2025

IUAES
International UNION of
ANTHROPOLOGICAL and
ETHNOLOGICAL sciences

wcaa
World Council
of Anthropological
Associations

DECLARACIÓN CONJUNTA: Defensa de la integridad y la colaboración para el Congreso WAU 2025 15 de agosto de 2025

Esta es una declaración conjunta del [Comité Directivo de WAU](#) y el [Comité Organizador del Congreso WAU](#) para el Congreso de Guatemala.

Cuando el Comité Directivo de la WAU aprobó la propuesta de celebrar un congreso en Antigua (Guatemala), el evento fue acogido con entusiasmo como una oportunidad para poner el foco en la región y ayudar a reunir a antropólogos de todo el mundo. Ricardo A. Fagoaga Hernández aceptó encabezar este esfuerzo organizativo y este acuerdo se formalizó en el Memorando de Entendimiento (MOU) de marzo de 2025, firmado por el Sr. Fagoaga y los copresidentes del Comité Directivo de la WAU, Gordon Mathews (en representación de la WCAA) e Isaac Nyamongo (en representación de la IUAES). Este MOU proporciona un marco claro para la organización del Congreso, establece la autoridad del Comité Organizador para gestionar todos los aspectos del Congreso, incluidos el contenido, la programación y las cuestiones disciplinarias, y refleja el compromiso vinculante de los dirigentes de la WAU de respetar y apoyar ese mandato. Es importante destacar que, al inscribirse, se pide a todos los participantes que reconozcan y respeten las disposiciones del MOU en materia de conducta profesional, lucha contra el acoso y la inclusión. La organización de un congreso mundial es una tarea compleja, con muchas partes interesadas entre las que es inevitable que surjan desacuerdos sobre las decisiones organizativas.

Durante los últimos meses, se ha producido una serie de interferencias por parte de miembros individuales que también forman parte de órganos constitutivos (como el Consejo de Comisiones) de la IUAES, una de las organizaciones afiliadas a la WAU, en particular en relación con las decisiones de aceptación o rechazo de paneles, que han persistido e incluso se han intensificado sin que el Comité Directivo de la WAU haya intervenido formalmente, a pesar de las múltiples solicitudes en este sentido. A lo largo de sus operaciones, el Comité Organizador se ha guiado constantemente por el memorando de entendimiento establecido y sus normas claras, garantizando una gobernanza transparente y responsable. Cualquier descripción de estas acciones como autoritarias o motivadas por prejuicios personales constituye una tergiversación del marco procedimental y de los diligentes esfuerzos por mantener la integridad del Congreso para toda la comunidad antropológica mundial.

Los dirigentes elegidos de la WAU reconocen que los recientes conflictos han supuesto una tensión innecesaria para los preparativos del Congreso y que los retrasos en la resolución de las quejas graves y repetidas relativas a las intervenciones inadecuadas de miembros individuales que también forman parte de los órganos constitutivos (el Consejo de Comisiones de la IUAES) de la IUAES, una de las organizaciones afiliadas a la WAU, han creado una situación en la que el Comité Organizador se ha visto obligado a tomar medidas para salvaguardar la integridad del Congreso y la confianza de sus participantes.

WORLD
ANTHROPOLOGICAL
UNION
CONGRESS

Antigua, Guatemala
November 3-8, 2025

IUAES
International UNION of
ANTHROPOLOGICAL and
ETHNOLOGICAL sciences

wcaa
World Council
of Anthropological
Associations

Con el ánimo de avanzar de forma constructiva y de buena fe, el Comité Organizador ha acordado restablecer la participación plena en el Congreso de las personas cuya participación había revocado. La dirección de la WAU, por su parte, se compromete a abordar sus acciones pasadas y a tratar formalmente las preocupaciones relativas a su conducta, en particular a las acciones que pretendían socavar la autoridad de los Comités Organizador y Científico.

Para evitar que se repitan problemas similares en el futuro y reforzar la gobernanza, la dirección de la WAU y el Comité Organizador crearán conjuntamente un comité de supervisión independiente. Este órgano se ocupará de las controversias relacionadas con la gobernanza del Congreso, el cumplimiento de los principios éticos y las intervenciones no autorizadas, tal y como se establece en el memorando de entendimiento, así como de la conducta profesional responsable en general. Funcionará como un mecanismo vinculante en virtud del memorando de entendimiento y de las obligaciones constitucionales de la WAU, sin menoscabar la autoridad actual del Comité Organizador.

La dirección de la WAU invita a la Asociación Brasileña de Antropología (ABA), a la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) y al Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) a revisar o modificar sus recientes declaraciones públicas sobre el Congreso, ya que algunas afirmaciones no reflejan con exactitud la dirección ni las actividades del Comité Organizador.

Para fomentar una relación de trabajo clara y eficaz, ambas partes afirman su comprensión de la estructura de gobernanza establecida. El presidente del Comité Organizador actuará como miembro ex officio del Comité Directivo de la WAU mientras trabaje en el Congreso, tal y como se establece en las Directrices y Normas Operativas (OGR) de la WAU.

Ambas partes afirman que el Congreso de la WAU 2025 se celebrará según lo previsto en Antigua, Guatemala, del 3 al 8 de noviembre de 2025. La dirección de la WAU y el Comité Organizador se comprometen a cooperar plenamente para que el evento sea un éxito y resulte inclusivo para la comunidad antropológica mundial.

Isaac Nyamongo
Copresidente, Comité Directivo
Unión Antropológica Mundial (WAU)
Presidente, Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES)

Gordon C. Mathews
Copresidente, Comité Directivo
Unión Antropológica Mundial (WAU)
Presidente, Consejo Mundial de Asociaciones Antropológicas (WCAA)

Ricardo A. Fagoaga Hernández
Presidente, Comité Organizador
Congreso WAU 2025

